

УЎТ: 633.111.1; 632.934; 952

КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ДОН ТАРКИБИДАГИ ШИШАСИМОНЛИГИ КЎРСАТКИЧИГА ЗАМБУРУҒЛИ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Д.Орипов, к.х.ф.ф.д (PhD)

(Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти
Андижон минтақавий филиали)

Аннотация. Мақолада буғдойнинг дон таркибидаги шишасимонлигига замбуруғли сариқ занг ва ун-шудринг касалликларини таъсири ҳамда қўлланилган кимёвий препаратларни самараси ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар. Вариант, фунгицид, суспензия, дон шишасимонлиги, самарадорлик, лаборатория, сифат, назорат этолон.

Аннотация. В статье рассмотрено влияние грибковых заболеваний желтой ржавчиной и мучнистой росой на витрификацию зерна пшеницы, а также влияние применяемых химических препаратов.

Ключевая слова. Вариант, фунгицид, суспензия, витрификация зерна, эффективность, лаборатория, качество, контроль, этолон.

Annotation. The article considers the influence of fungal diseases of yellow rust and powdery mildew on the vitrification of wheat grain, as well as the influence of the chemicals used.

Key words. Variant, fungicide, suspension, grain vitrification, efficiency, laboratory, quality, control, etolone.

Кириш. Кейинги йилларда ғаллачилик соҳасида сариқ занг касаллигининг тарқалиши ва ривожланиши кузатилмоқда. Бу эса ғаллачиликда касалликларга кимёвий кураш олиб бориш орқали, кимёвий препаратларнинг самарасиз қўлланиши ҳамда касалликнинг ривожланишида давом этиши билан бошоқли дон экинларига катта зарар келтирмоқда. Шу сабабли ғаллада сариқ занг касаллигининг ривожланишини ҳисобга олиш, уларга фунгицидларни қулай вақтда қўллаш ва шу билан биргаликда янги усулларни жорий этиш бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Дон етиштиришда буғдойнинг вегетация даври мобайнида, ғалланинг ривожланиши, дон ҳосил бўлиши ва ҳосилдорлигига жиддий зарар келтирадиган замбуруғли касалликлардан энг хавфлиси бу сариқ занг (*Puccinia striiformis f.sp.tritici*) касаллиги ҳисобланади. Касаллик буғдойда ривожланишини бошланган вақтдан буғдойда физиологик жараёнларнинг бўзилиши оқибатида, ривожланишдан орқада қолади ва донлари пуч бўлиб, ҳосилдорликка жиддий таъсирини кўрсатади.

Тадқиқот объекти сифатида Қашқадарё вилоятининг тоғ олди худудларининг ғалла майдонларида учрайдиган буғдойнинг сариқ занг ва ун-шудринг касалликларига қарши, қўлланилган Дуазол 40% к.э.к 0,25 л/га (эталон), Би Каназол 400 г/л 0,3 л/га, Раума 49 к.э.1,25 л/га, АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3 л/га, Алта Супер 40% 0,3 л/га, Алтус Дуо 32,5% 0,3 л/га фунгицидлари ва буғдойни баргидан озиклантириш учун ИФО PZN 3,0 л/га суспензиядан фойдаланилган.

Тадқиқот усуллари. Буғдой дони таркибидаги дон шишасимонлиги каби сифат кўрсаткичлари технологии и оборудование для переработка зерна ДСЗ-3 Диафаноскоп аппарати ёрдамида ГОСТ-16990-2017, ГОСТ-9353-84, ГОСТ-10840-64 бўйича аниқланган.

Касаллик айрим йиллари жанубий вилоятларда феврал ойида найчалаш фазасида ривожланиб шамол орқали тарқалиши кузатилади. Бундай ҳолатларда касалликдан келадиган зарар 60-80%, айрим ҳолларда кимёвий кураш олиб борилмаса 100% ҳосилдорлик йўқотилиши мумкин [1].

Сариқ занг спораси буғдой барги сатҳига тушгандан сўнг унинг ўсиб барг ичига кириши, яъни касалликнинг юқиши учун 10 – 15 °С ҳароратда 4-6 соат давомида юқори намлик талаб қилади. Ҳарорат 2 °С дан пасайганда касалликнинг юқиши камдан кам ҳолатда содир бўлади. Ҳарорат +23°С дан ошганда эса ўсишдан тўхтайтилади. Касаллик юққандан сўнг, патоген баргнинг ичи бўйлаб, тирик ҳужайраларнинг озик моддаларини истеъмол қилиб ўса бошлайди [2].

О.Сулайманов маълумотларида, кузги юмшоқ буғдойга препаратларни комплекс равишда ишлов ўтказилганда алоҳида қўлланилган вариантларига нисбатан буғдой донининг сифати юқори бўлганлиги аниқланиб, 1000 дон дон массаси 44,5 г, яни назорат вариантга нисбатан 6,7 г (15%), доннинг натураси 781 г/л (3,2%), доннинг шишасимонлиги 71,5% (16,1%), оксил миқдори 15,1% (20,5%), клейковина миқдори 31,2% (10,9%), ҳамда ҳосилдорлик кўрсаткичи 76,4 ц/га (25,6%) га етганлиги тадқиқотларида маълум бўлган [3].

Н.Гао ва бошқаларнинг тадқиқотларида, ун-шудринг касаллиги буғдой донининг сифатига шу жумладан унинг озукавийлик қийматига ва қайта ишлаш технологиясига ҳам таъсир қилади ҳамда таркибидаги протеин миқдорининг ўзгаришига олиб келиб, дондаги крахмал ва амилозанинг амилопектинга нисбати ўзгаради [4].

Тадқиқот натижалари. Сариқ занг касаллиги жуда хавфли бўлганлиги учун буғдой ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичларига жиддий хавф туғдиради. Ушбу касалликка қарши курашни ўз вақтида самарали олиб бориш ва замонавий янги фунгицидларни қўллаш, етиштирилаётган ҳосилни сақлаб қолиш имкониятини оширади. Шу сабабли касалликнинг тарқалиши ва ривожланишини олдини олиш учун ғалла майдонларини мунтазам кузатиб бориш зарур.

Олиб борилган тадқиқот натижасига кўра, бошоқли дон экинларига катта зарар келтирадиган буғдойнинг сариқ занг ва ун-шудринг касаллигини сифат кўрсаткичлари таҳлил қилинганда буғдой донининг шишасимонлигини аниқлашда сариқ занг (*Puccinia striiformis*) касаллигига қарши қўлланилган препаратларнинг самарадорлиги аниқланди.

Унга кўра қўлланилган вариантлар ичида энг яхши самара берган АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3 л/га ҳамда Раума 490 к.э 1,25 л/га фунгицидлари билан ишлов ўтказилган вариантларида дон шишасимонлик кўрсаткичи юқори бўлганлиги аниқланди.

Бунда, (Фунгицид) АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3 л/га қўлланилган вариантда дон шишасимонлиги ўртача 76,4% ни ташкил қилиб, назоратга нисбатан 8,2 % ни ташкил қилганлиги тадқиқотларда аниқланди.

Вариантлардан Дуазол, 40% к.э.к 0,25 л/га (Эталон) га нисбатан 4,4% ни ташкил қилди. Раума 490 к.э.1,25 л/га билан ишлов берилганда эса ўртача 76,0% ни ташкил қилиб, назорат вариантга нисбатан 7,8% ни, Дуазол, 40% к.э.к 0,25 л/га (Эталон) вариантга нисбатан 4% га ошганлиги аниқланди.

Иккинчи (Фунгицид+ИФО PZN 3,0 л/га) қўшиб қўлланилган АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3 л/га вариантимида дон шишасимонлиги аниқланганда ўртача 83,1% ни ташкил қилган бўлса, назорат вариантга нисбатан 17,6% га, Дуазол, 40% к.э.к 0,25 л/га (Эталон) га нисбатан 9,5% га ошганлиги аниқланди.

Ун-шудринг (*Erysiphe graminis f.sp.tritici*) билан зарарланган ўсимликларнинг лаборатория шароитида таҳлил қилганимида АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3-0,4 л/га ва Раума 490 к.э.1,25 л/га билан ишлов берилган вариантларида доннинг шишасимонлик кўрсаткичи юқори бўлганлиги аниқланди.

Дон шишасимонлик кўрсаткичи (Фунгицид) АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3 л/га қўлланилган вариантда ўртача 77,9% ни ташкил қилиб, назорат вариантга нисбатан 9,6% ни, Дуазол, 40% к.э.к 0,25 л/га (Эталон) га нисбатан 6,9% юқори бўлди.

Кеш-2016 бугдой нави дон шишасимонлигига замбуруғли касалликларнинг таъсири (Шахрисабз 2020-2022 йй.).

Вариантлар №	Касаллик тури	Қўлланилган препаратлар	Фунгицид				Фунгицид+ИФО PZN 3,0 л/га			
			2020	2021	2022	Ўртача	2020	2021	2022	Ўртача
1	Сариқ занг, (<i>Rhizoctonia striiformis</i>)	Назорат (Дориланмаган)	64,7	70,2	69,6	68,2	65,0	63,1	68,5	65,5
2		Дуазол, 40% к.э.к 0,25 л/га (эталон)	72,3	73,2	70,4	72,0	75,0	74,4	71,5	73,6
3		Би-Каназол 400 г/л 0,3 л/га	72,4	76,2	72,7	73,8	76,7	77,0	80,2	78,0
4		АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3 л/га	75,5	74,7	79,0	76,4	83,4	79,9	85,9	83,1
5		Раума 490 к.э.1,25 л/га	76,0	75,4	76,6	76,0	82,6	80,2	83,9	82,2
6		Алта Супер 40% 0,3 л/га	68,9	71,4	73,2	71,2	77,3	75,6	78,1	77,0
7		Алтус Дуо 32,5% 0,3 л/га	69,9	74,4	72,3	72,2	77,1	78,1	78,0	77,8
8	Уш-шудринг (<i>Erysiphe graminis f.sp tritici</i>)	Назорат (Дориланмаган)	67,8	69,8	67,2	68,3	67,7	65,0	68,2	67,0
9		Дуазол, 40% к.э.к 0,25 л/га (эталон)	70,2	73,5	69,2	71,0	77,2	75,7	71,8	74,9
10		Би-Каназол 400 г/л 0,3 л/га	69,9	73,5	72,3	71,9	76,9	74,8	77,5	76,4
11		АЗОТЕ 320 SC, 32% К.С 0,3 л/га	75,4	78,4	80,1	77,9	83,6	80,6	84,4	82,9
12		Раума 490 к.э.1,25 л/га	74,7	79,4	80,7	78,3	84,5	80,2	85,0	83,2
13		Алта Супер 40% 0,3 л/га	70,9	73,0	78,1	74,0	74,5	75,7	78,1	76,1
14		Алтус Дуо 32,5% 0,3 л/га	69,6	73,7	78,0	73,8	76,1	76,7	79,2	77,3

Олиб борилган тадқиқотларга кўра, (Фунгицид+ИФО PZN 3,0 л/га) препаратларини биргаликда қўлланилганда АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3 л/га вариантда ўртача 82,9% ни ташкил қилган бўлса, назоратга нисбатан 15,9% ни, Дуазол, 40% к.э.к 0,25 л/га (Эталон) га нисбатан 8% ни ташкил этди. Раума 490 к.э.1,25 л/га қўлланилган вариантга нисбатан дон шишасимонлиги 83,2% ни ташкил қилган бўлса, назорат вариантга нисбатан 16,2% ни, Дуазол 40% к.э.к 0,25 л/га (Эталон) га қўлланилган вариантга нисбатан эса 3,3% дон шишасимонлиги юқори бўлганлигини тадқиқотларда аниқланди (1-жадвалга қаранг).

Хулоса қиладиган бўлсак, замбуруғли касалликлар дон таркибидаги сифат кўрсаткичларига ўзининг салбий таъсирини кўрсатади. Чунки зарарланган бугдой барглари етарли даражада озука моддаларини етказиб беролмаслиги натижасида дон пуч бўлиб қолади ва дон сифатининг ёмонлашига олиб келади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, қўлланилган кимёвий препаратларнинг ичида юқори самарадорликни Раума

490% к.э 1,25 л/га, АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3 л/га ва ИФО PZN 3,0 л/га препаратларини қўлланилган вариантларида самарадорлиги ижобий бўлганлиги аниқланди. Ушбу препаратларни қўллаш орқали дон ҳосилдорлигини сақлаб қолиш билан бир қаторда юқори сифатли дон етиштиришга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.А.Аманов, О.А.Аманов, З.М.Зияев, О.Амиркулов, Д.Жўраев, С.Аликулов, А.Мейлиев, М.Вафоева. Ўзбекистонда сариқ занг касаллигининг ривожланиши ва вирулентлик таркиби ҳамда униб чиқиш фазасидаги чидамлилик даражасини аниқлаш бўйича услубий қўлланма. // Қарши “Насаф” нашриёти 2016 – й. Б. 7.

2. А.Мейлиев, А.Орипов, Ш.Аманов “Буғдойнинг сариқ занг касаллигига қарши кураш чоралари” // Қишлоқ хўжалиги “Агроилм” 2016. – №4[42] – Б. 58-59.

3. Сулайманов.О. “Кузги буғдой дон сифатига гербицид, фунгицид ва биологик фаол моддаларнинг таъсири” // Ж.: Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали, “Агро илм” иловаси. – 2013 й. – №3 (27). – Б. 21-22.

4. Gao.H., Niu.J., Li.S. American Journal of Agriculture and Forestry. 2018. Vol. 6(5).P. 141-147.

5. Oripov.D. Biological Effectiveness of Chemica Used Fungi yellow rust and flour dew disease wheat. // World journal of Agriculture and urbanization. Volume: 02|No:9|Sep 2023|ISSN: 2835-2866. USA. Pp 26-31.

6. Oripov.D. The importance of protection methods against Puccinia striiformis and erysiphe graminis f. Sptritici on wheat and their outcome on grain structure and the significance of chemical actions. // International conference on Modern Science and scientific studies.Vol 2, Issue 4, April 19 th 2023. – France, Pp 400-404.

7. Oripov.D. The effect of chemicals on the productivity indicators of common winter wheat on the flour dew disease. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities Hosted online from Plano, Texas, USA. Date: 1st May, 2023. – USA, Pp 269-273.